

JOGO KOGOCA: CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL NA INTERFACE DAS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

KOGOCA GAME: CONSTRUCTION OF THE EDUCATIONAL PRODUCT AT THE INTERFACE OF LARGE-SCALE ASSESSMENTS AND MATHEMATICS HISTORY

Eva Aparecida de Gois Caio³⁵
Marisa da Silva Dias³⁶.

RESUMO

O jogo Kogoca é um produto educacional que integra a pesquisa de mestrado profissional na área de Educação Matemática. Com objetivo de auxiliar professores e alunos no aprendizado de conceitos matemáticos, o jogo é um recurso didático elaborado com base nas habilidades e competências em matemática indicadas nos Direitos de Aprendizagem (1º ao 3º anos) e Descritores da Provinha Brasil (5º ano) do Ensino Fundamental I. Reflexões sobre questões educacionais e resultados das Avaliações em Larga Escala, o jogo, em formato de *quiz*, compreende questões objetivas, como na prova do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), e contém oito fases, voltadas aos estudantes do primeiro ao quinto ano. Esse instrumento digital se apoia na história da matemática, envolvendo contextos de povos antigos que desenvolveram conceitos matemáticos (Idade da Pedra, Suméria, Egito, Babilônia, China, Índia, Arábia, Grécia) com a intenção de dialogar tal abordagem com o conhecimento das crianças, desde níveis mais simples aos mais complexos, ou seja, questões que exigem menor e maior nível de abstração e de relações, respectivamente. O jogo foi aplicado como piloto em uma turma do segundo ano do Ensino Fundamental. Os resultados foram satisfatórios levando em conta o envolvimento dos alunos e a análise do desempenho, indicando a propositura de outras situações didáticas.

Palavras-chave: Ensino de Matemática; História da Matemática; Jogo.

ABSTRACT

The Kogoca game is an educational product that arises from professional master's research in the field of Mathematics Education. Its goal is to assist teachers and students in learning mathematical concepts. It is a didactic resource developed based on the mathematical skills and competencies indicated in the Learning Rights (1st to 3rd grade) and the Descriptors of the Provinha Brasil (5th grade) of Elementary School I. The game, presented in a quiz format, includes objective questions similar to those in the SAEB (Basic Education Evaluation System) test and consists of eight phases aimed at students from the first to the fifth grade. This digital tool is based on the history of mathematics, incorporating contexts of ancient peoples who contributed to the development of mathematical concepts from the Stone Age to civilizations such as Sumeria, Egypt, Babylon, China, India, Arabia, and Greece. The aim is to establish a connection between this historical knowledge and children's understanding, addressing questions ranging from simple to complex levels, requiring different levels of abstraction and understanding of mathematical relationships. The game was used as a test in a second-grade class in Elementary School, with satisfactory results in terms of student engagement and performance analysis, suggesting its application in other didactic situations.

³⁵ Mestre em Docência para a Educação Básica. Universidade Estadual Paulista (UNESP), São Paulo, Brasil. <https://orcid.org/0009-0009-2069-834X>. E-mail: eva.gois-caio@unesp.br.

³⁶ Doutora em Educação. Universidade Estadual Paulista (UNESP), São Paulo, Brasil. <http://orcid.org/000-0002-451-2625>. E-mail: marisa.dias@unesp.br

Keywords: Teaching Mathematics; History of Mathematics; Elementary School; Game.

INTRODUÇÃO

A pesquisa e o produto educacional (jogo) foram impulsionados pela observação do processo de avaliação na realidade escolar, na qual muitas vezes as crianças são orientadas a responder modelos das Avaliações em Larga Escala (ALE) ao longo de períodos letivos. Isso gerou inquietação sobre a aprendizagem da criança: se ela realmente se apropriou dos conceitos matemáticos abordados ou apenas do processo, ou seja, a mecanização.

A construção do jogo Kogoca como objeto de aprendizagem espelhou-se na interface entre as ALE e a História da Matemática e, quanto à estrutura, nas questões de múltipla escolha das ALE. As questões visam contribuir com o ensino-aprendizagem da matemática e as *dicas* (texto de reflexão sobre o assunto da questão) têm a intenção de promover reflexões sobre cada conceito abordado, cujo acesso ao usuário é obtido no caso de seleção incorreta da alternativa.

Ao considerar os índices educacionais resultantes das ALE e a consequente classificação das escolas, observa-se que o contexto de estudantes, docentes e unidades escolares é desconsiderado. Indicamos que as ALE podem fazer parte do aprendizado, mas as notas devem ser entendidas como um parâmetro a ser analisado em relação à compreensão e apropriação de conhecimentos.

A intenção desse objeto de aprendizagem (Rebouças, Maia, Scaico, 2021) não é apenas ser uma ferramenta ou técnica adicional, mas atender a duas premissas: permitir a reflexão didática dos professores que, ao analisar contextos de aplicação, podem identificar possibilidades para sua prática, e oferecer um recurso de aprendizagem aos alunos, integrando saber matemático, novas tecnologias e função social dos jogos, inerente à idade. Na perspectiva pedagógica, o jogo digital Kogoca propõe favorecer estes aspectos embasados em historiografias da Matemática, considerando que os saberes são elaborados pela humanidade ao longo do processo de desenvolvimento civilizatório e evolução das sociedades, tendo objetivos e significado.

OBJETIVO

O objetivo deste artigo é apresentar o produto educacional Kogoca e a metodologia de sua produção, resultante da pesquisa de mestrado profissional de Gois-Caio (2017), que realizou um estudo sobre a consolidação das ALE e os resultados de proficiência em matemática ao término do Ensino Fundamental I.

O JOGO: PRESSUPOSTOS E METODOLOGIA

O público-alvo do jogo Kogoca são os estudantes do Ensino Fundamental I. Sua estrutura foi criada articulando os Direitos de Aprendizagem³⁷ e os Descritores da Prova Brasil³⁸

37 Os Direitos de Aprendizagem apresentam as Habilidades e Competências que crianças em idade de alfabetização tem, por direito, que aprender na escola - neste trabalho referente à linguagem matemática, abrangendo do 1º ao 3º anos do E.F. I, publicado pelo MEC em 2012.

38 Os descritores da Prova Brasil é um documento emitido pelo Governo Federal do Brasil que aponta

de modo a favorecer o desenvolvimento do pensamento teórico, conceitual (Davydov, 1986), dos alunos e facilitar o reconhecimento das habilidades e competências a serem desenvolvidas nesta etapa do ensino por parte do professor.

A base teórica da pesquisa permeia o desenvolvimento do jogo, destacando-se a perspectiva histórico-cultural presente nos estudos de Davydov (1986) e Dias (2015) entre outros autores, no que concerne ao desenvolvimento de conceitos teóricos e ao pensamento teórico dos alunos. Esse pensamento é compreendido como uma forma de pensar que utiliza os conceitos desenvolvidos em suas aplicações para diversas situações, não se restringindo a casos particulares que os representem, mas proporcionando modos de generalização. As questões do jogo contribuem para o desenvolvimento do pensamento teórico, iniciando-se com relações simples para melhor compreensão do aprendiz e aprofundando-se gradativamente, de modo que o estudante seja capaz de responder questões mais complexas e abstratas sobre o mesmo conceito.

No que diz respeito ao uso do jogo no Ensino da Matemática, referimo-nos principalmente aos estudos de Smole (2007) que reconhece esse instrumento como uma ferramenta favorável ao processo de aprendizagem do aluno. Assim, o conhecimento pode ser apreendido em harmonia com a motivação da criança.

Mesmo quando empregados como entretenimento, os jogos são bons aliados no desenvolvimento de habilidades. No entanto, com uma intencionalidade pedagógica, a perspectiva desse recurso é desenvolver habilidades e competências matemáticas específicas por meio da resolução de problemas e investigação. Os alunos devem elaborar estratégias para realizarem a melhor jogada considerando as variáveis do jogo. Usado sob supervisão e orientação do professor, o jogo Kogoca é um recurso para aprendizagem da matemática, ao relacionar a progressão nas fases do jogo, com relações conceituais da matemática no ato de jogar, ou seja, “refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Podemos dizer que o jogo possibilita uma situação de prazer e aprendizagem significativa nas aulas de matemática” (Smole; Diniz; Cândido, 2007, p. 11).

O jogo Kogoca, por meio das imagens e questões propostas, desenvolve uma história criada com base em informações da História da Matemática. A exploração dos assuntos matemáticos permeia toda a ação de jogar, primando pela qualidade das informações dispostas e questionadas. As imagens do plano de fundo se modificam conforme a época histórica, assim como as vestimentas da personagem, com o intuito de envolver o aluno em um contexto que lhe permita identificar semelhanças e diferenças com atividades e objetos dos dias atuais.

O enredo do jogo tem como tema a ficção científica de viagem no tempo: Uma astronauta e cientista, Isa Kogoca, viaja em busca de sua mãe, Iv Kogoca, que saiu em missão quando Isa tinha quatro anos. Criada por seu padrinho Mark, orientador de sua mãe, e Noryb, sua assistente, Isa acreditava que sua mãe pudesse estar viva, presa à órbita do buraco negro que fora investigar - já que o tempo pode ser relativo em diferentes espaços do universo. Contudo, Isa se perde em um dos buracos de minhoca³⁹ devido a uma falha de sua nave

para as habilidades e competências exigidas nas Avaliações de Larga Escala nos anos em que a mesma é aplicada. Neste trabalho foi usado a parte referente ao 5º ano do EF I. Prova Brasil: Avaliação do Rendimento Escolar 2013 (versão atualizada). Brasília, 2013. Disponível em: <https://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2013/caderno2013_v2016.pdf>. Acesso em: 04/11/2023.

³⁹ Buraco de minhoca é o nome popular dado a uma solução exata das equações de Einstein para a relatividade geral. Essa solução é conhecida na Física pelo nome de Ponte de Einstein-Rosen, no entanto, a existência dessas estruturas é meramente especulativa, uma vez que não existem observações

e acaba viajando pelo tempo-espaço. Com isso a chave da nave, o Cristal do Tempo, se parte em fragmentos que precisam ser recuperados e unificados para que Isa pudesse novamente ligar sua máquina. Os fragmentos têm os formatos dos sólidos geométricos de Platão, e essas unidades geométricas são o prêmio de cada uma das fases concluídas, quando os elementos se fundem novamente no Cristal do Tempo. Durante as fases, cada parte conquistada é posta como pingente em uma pulseira, guardada em uma bolsa com o símbolo do Olho de Hórus (símbolo de frações do todo). Durante o percurso o drone Fahg sempre a acompanha, dando dicas sobre a resolução dos problemas propostos à Isa. Nesse contexto, o aluno responde como se fosse a personagem e as dicas funcionam como indicadores para reflexão dos alunos quando há erro na resposta.

Perpassando pelas fases, através da apreensão de conceitos mais básicos nas questões iniciais, é possível responder de modo mais eficiente às próximas, que exigem níveis mais complexos de compreensão dos conceitos (por exemplo, conceito de maior e menor: na primeira fase, basta a observação visual para responder; nas fases intermediárias, a comparação é entre valores numéricos e, nas últimas, entre resultados de cálculos).

Os alunos viajam com Isa pela história da matemática, pois em cada fase a relação de um povo com a matemática é abordada conforme seu contexto histórico. Embora haja muito uso da linguagem visual no jogo, o mesmo está estruturado com perguntas, respostas e dicas em linguagem verbal e matemática. Considera-se a faixa etária dos alunos e o processo de alfabetização (inclusive em matemática), no processo de introdução da linguagem matemática.

A estruturação do jogo fundamenta-se nos estudos de Paul Schuyttema (2008): é necessária a elaboração de uma história inicial, as etapas do jogo e a escolha da *engine*⁴⁰ que permite a criação do aplicativo executável. Para tanto, foi feita a “planta baixa” do jogo, tão essencial quanto o alicerce de uma casa para evitar falhas do projeto, segundo descreve o autor. Foi escolhido o *design* por uma sequência de passos, sob o intuito de que a criança consiga responder sozinha às questões, mas que, pelo uso intencional pedagógico, os resultados sejam mais eficazes.

O planejamento culminou na divisão do jogo em oito fases organizadas conforme os Direitos de Aprendizagem da matemática e o conjunto de Habilidades e Descritores da área de Matemática para o 5º ano (EF I), abordados na Prova Brasil desde o início de suas edições (Gois-Caio, 2017). Desse modo, as fases do jogo são condizentes a cada ano escolar, relacionando imagens de períodos históricos à progressão das fases e sistematização da matemática.

Figura 1: Pré Fase - Pré História

Fonte: Adaptado de Gois-Caio (2017)

astronômicas que reforçam a sua existência. Os buracos de minhoca podem ser visualizados como túneis com duas saídas que separam pontos distintos do espaço-tempo, ou seja, diferentes localizações ou diferentes pontos do tempo. De acordo com as equações, esses pontos podem tanto estar localizados no mesmo Universo como em universos distintos. (Helerbrock, 2023, s.p)

⁴⁰ O termo *engine* está ligado ao uso: *game engine*, que é um sistema integrado que permite, através da I.A., a jogabilidade dos personagens em um ambiente gráfico. Portanto, uma *engine* pode ser compreendida como uma plataforma que facilita a programação dos jogos.

A **Pré-Fase** sustenta-se no contexto pré-histórico. Considera-se que as primeiras formas de organização social possuíam divisão de atividades por gênero e organização grupal, favorável à sobrevivência. As questões têm por base os Direitos de Aprendizagem mais simples do primeiro ano, como: “Compartilhar, confrontar, validar e aprimorar os registros das suas produções, nas atividades que envolvem a quantificação numérica. Introduzir/Aprofundar”. (MEC(b), 2012, p. 73)⁴¹. Para tanto, em uma questão aborda comparações e a nomenclatura grande, média e pequena.

Figura 2: Fase 1: Suméria

Fonte: Adaptado de Gois-Caio (2017)

A **Fase I** se passa na Suméria, uma das primeiras civilizações organizadas de modo mais complexo na Antiguidade. As questões são contextualizadas na vida desse povo e abordam também os Direitos referente ao 1º ano, por exemplo:

Os sumérios acreditavam que os deuses lhes davam um período grande de claridade para poder desenvolver suas atividades e um período longo de escuridão, no qual aproveitavam para descansar. A este período de claridade e escuridão juntos, damos um nome, qual? (Dia, Noite, Semana) Dica: A cada vez que observamos o sol nascer, contamos o início de um novo dia, que só terminará quando o sol nascer novamente. (Gois-Caio, 2017, p.98).

Figura 3: Fase II - Egito

Fonte: Adaptado de Gois-Caio (2017)

A **Fase II** é ambientada no Antigo Egito e apresenta questões referentes a conhecimentos matemáticos do 2º ano, como:

As pirâmides são poliedros, ou seja, tem faces e ângulos. Qual das imagens abaixo, referente ao Egito, Isa pode notar que não é um poliedro? (Moeda Antiga, Pedras de Calçamento, Blocos de Construção). Dica: Poliedros são formas (sólidos geométricos) com faces planas, formadas por polígonos, e que possuem ângulos. Corpos redondos não tem estas características. (Gois-Caio, 2017, p.103).

⁴¹ Direitos de Aprendizagem. Publicado em 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12827-texto-referencia-consulta-publica-2013-cne-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192

Os Direitos de Aprendizagem do 2º ano são diversos. Em relação à questão citada, destacamos: “Reconhecer corpos redondos e não redondos (poliédricos). Aprofundar/Consolidar” (MEC(b), 2012, p. 79) e “Utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise das figuras geométricas e na resolução de situações-problema em Matemática e em outras áreas do conhecimento. Introduzir/Apresentar.” (MEC(b), 2012, p. 80).

Figura 4: Fase III - Babilônia

Fonte: Adaptado de Gois-Caio (2017)

A Fase III é ambientada na Babilônia Antiga. Em algumas questões, mais de um Direito de Aprendizagem está presente, por exemplo a questão:

Para medir uma área triangular de plantio os babilônios utilizavam números de base 60 contando as falanges dos dedos. Em uma área com 20 metros de cada lado, quantas vezes eles passariam por todos os dedos até chegar no 60 (perímetro da área plantada), utilizando nosso sistema de numeração? (Uma vez, Três vezes, Cinco vezes) Dica: No sistema sexagesimal (base 60) eram contados os “nós” de quatro dedos de uma mão. Seguindo esta ideia e nosso sistema de numeração, conte nos dedos para responder quantas vezes temos que contar até doze para chegar no numeral sessenta. (Gois-Caio, 2017, p.113)

Esta questão envolve mais de uma habilidade, referindo-se aos Direitos, “Composição (juntar e separar). Aprofundar/Consolidar” e “Construir a notação aditiva, lendo, escrevendo e interpretando situações vivenciadas; produzir diferentes composições aditivas para uma mesma soma. Consolidar” (MEC(b), 2012, p. 74).

Figura 5: Fase IV - China

Fonte: Adaptado de Gois-Caio (2017)

A **Fase IV**, ambientada na China Oriental, aborda questões referentes aos Direitos de Aprendizagem do 3º ano, por exemplo:

Os relógios de sol chineses funcionavam bem, mas tinham um problema. Durante a noite ou em dias chuvosos não se podia marcar as horas. O sol brilhava no céu em média 12 horas (desde seu nascimento até se pôr) permitindo o funcionamento do relógio. O tempo restante, à noite, era semelhante. Quantas horas tem um dia? (12 horas, 18 horas, 24 horas) DICA: A quantidade de horas do dia e da noite são iguais, logo, apenas somar

a quantia duas vezes (uma vez para o dia e uma vez para a noite) já é o suficiente. (Gois-Caio2017, p. 122-123).

Esta questão se refere a mais de uma habilidade, abrangendo os direitos: “Construir a noção de ciclos por meio de períodos de tempo definidos através de diferentes unidades: horas, semanas, meses e anos. Aprofundar/Consolidar” e “Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano – e utilizar calendários e agenda. Aprofundar/Consolidar” (MEC(b), 2012, p. 82).

Figura 6: Fase V - Índia

Fonte: Adaptado de Gois-Caio (2017)

A Índia Antiga é o ambiente da **Fase V**, cujas questões se referem aos Direitos de Aprendizagem do 3º ano, complementando os da fase anterior. Exemplo:

A população indiana é dividida em castas. Nesta sociedade quem nasce pertencendo a uma casta não pode se mover para outra, pois é desejo de Brahma, o maior deus hindu, que tudo e todos tenham seu lugar. Observe o gráfico abaixo que Isa montou ao observar grupos de crianças que passavam perto do Ganges. Qual a tabela que representa os dados que Isa contou? (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3) Dica: Os dados de um gráfico e de uma tabela referentes a um mesmo assunto apresentam os mesmos dados. (Gois-Caio, 2017, p. 132)

Esta questão é referente aos Direitos: “Ler, interpretar e fazer uso em diversas situações e em diferentes configurações (anúncios, gráficos, tabelas, rótulos, propagandas), para a compreensão de fenômenos e práticas sociais. Consolidar”, “Ler e interpretar listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráficos. Aprofundar/Consolidar” e “Problematizar e resolver situações a partir das informações contidas em tabelas e gráficos. Aprofundar”. (MEC(b), 2012, p. 84)

Até esta fase estão presentes os Direitos de Aprendizagem em seus eixos estruturantes: Números e Operações, Pensamento Algébrico, Grandezas e Medidas, e Tratamento da Informação. A partir da 6ª fase, a estrutura das questões se dá pela observação dos Descritores do conhecimento matemático da Provinha Brasil.

Figura 7: Fase VI - Arábia

Fonte: Adaptado de Gois-Caio (2017)

A Arábia é o ambiente escolhido para a **Fase VI**, visando o trabalho de consolidação dos Direitos de Aprendizagem e a introdução dos Descritores presentes na Prova Brasil. Vale ressaltar que a resolução de problemas não tem o foco nos mecanismos de cálculos, mas sim na utilização deles. Por exemplo:

A culinária dos árabes é interessante e diferente da brasileira. Alguns deles se referem ao cozimento de animais bastante exóticos para a cultura brasileira, como olhos e cérebro de ovelhas. No preparo de uma sopa, em um lar que Isa visitou, a cozinheira utilizou ovelhas. Para cada prato eram postos $\frac{1}{4}$ de um cérebro dividido e utilizados 2 olhos. O filho da mulher se alimenta muito bem, enquanto Isa pediu 1 porção de alimento ele pediu 3. Quantas ovelhas teriam que ser sacrificadas apenas para os dois se alimentarem? (Precisaria de metade de uma ovelha por causa dos olhos; Precisaria de 2 ovelhas por causa dos olhos, iria sobrar cérebro; Precisaria de 1 ovelha por causa do cérebro, iria faltar olhos). Dica: Somar as partes para se chegar ao todo pode auxiliar na contagem..., mas é preciso raciocinar! O cérebro sempre fora dividido em 4 partes, e cada animal tinha apenas dois olhos. (Gois-Caio, 2017, p. 139)

Essa questão se refere ao Direito: “Produzir registros espontâneos para representar quantidades, procedimentos de cálculo, a resolução de situações-problema do campo aditivo e do multiplicativo, comunicando, compartilhando, confrontando, validando e aprimorando suas produções” e “Recorrendo ao emprego de procedimentos próprios fazendo uso da linguagem matemática. Aprofundar/Consolidar” (MEC(b), 2012, p. 75)

Figura 8: Fase VI - Grécia

Fonte: Adaptado de Gois-Caio (2017)

A **Fase VII** é a última e compõe um desafio. Com referência aos deuses do Olimpo como contexto, a fase oferece um *feedback* para o professor sobre o desenvolvimento dos alunos por meio da análise de seu desempenho, pois são abordadas questões que se referem aos Descritores do SAEB. O jogo oferece uma questão para cada Descritor, tal qual na Provinha Brasil. Entre elas:⁴²

Entre gregos, o filósofo e matemático Platão descreveu o mundo através de 5 formas geométricas: Os 5 poliedros de Platão que representavam o ar, a água, o fogo, a terra e o universo (como os cristais conquistados por Isa). Qual a diferença quanto a forma que se vê entre esses poliedros e a representação do globo terrestre? (Os sólidos de Platão são poliedros e o globo terrestre é um corpo redondo; Os sólidos de Platão são corpos redondos e o globo terrestre é corpo cilíndrico; Os sólidos de Platão são cúbicos e o globo terrestre é corpo redondo). (Gois-Caio, 2017, p. 147).

Esta questão se refere ao eixo Espaço e Forma, em que o segundo descritor traz: “D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações.” (MEC (d), 2008, p.107).

⁴² SAEB: Sistema de Avaliação da Educação Básica. Para mais informações: <https://www.gov.br/inep/pt-br/search?SearchableText=perguntas%20frequentes%20saeb>

Notando a variedade das questões e os contextos envolvidos, além da área de matemática, vale ressaltar que o jogo é uma proposta interdisciplinar, podendo ser explorado em outras disciplinas, uma vez que menciona sobre buraco negro, buraco de minhoca, regiões geográficas e culturas diversas, artefatos das civilizações, construções como pirâmides e templos; tudo em enredo envolvente com o qual as crianças se identificam, inclusive sendo assuntos explorados em histórias infantis e no cinema.

Os personagens, em suas representações imagéticas, possuem alguns traços característicos de grandes personalidades da história e da ciência: Mark, que aparenta ter por volta de cinquenta anos e tem cabelos grisalhos e um tanto quanto arrepiados, alude à imagem difundida de Albert Einstein, que sugeriu a possibilidade de dobradura do tempo-espaço e teoria da relatividade; Fahg é um drone que remete a uma tecnologia atual, possui Inteligência Artificial e permite, por meio de dados já inseridos na programação, expor maneiras de se resolver problemas, fornecendo dicas de recondução do pensamento quando há erro em resposta; Noryb, cujo nome é formado por um tipo de anagrama do nome Byron, advém do famoso Lord Byron, poeta. Sua filha, Ada Lovelace, foi matemática e primeira programadora da história, fazendo funcionar com seus algoritmos a máquina analítica de Charles Babbage (cientista que criou a máquina de calcular).

O jogo foi construído como um protótipo. Essa versão não foi, neste primeiro momento, pensada enquanto adaptação completa para deficientes físicos, mas compreende-se que há tal possibilidade.

APLICAÇÃO E RESULTADOS

As crianças de um 2º ano do Ensino Fundamental I, no ano de 2017, jogaram com o protótipo, desenvolvido como executável, utilizando a linguagem de programação *Unity*⁴³. Elas adotaram o nome: “jogo da Bonequinha” como denominação carinhosa ao jogo “Kogoca”. Durante esse período, elas participaram das fases I, II e III, nas quais apresentaram bastante envolvimento com as histórias e os desenhos, além de contribuir com a avaliação da ferramenta.

As crianças apresentaram avanços ao longo do uso do jogo. A pesquisa de Gois-Caio (2017) utilizou as dificuldades encontradas como base para sugerir outras situações de aprendizagem com o mesmo conteúdo. Em atividades avaliativas, um aluno mencionou “...mas isso é fácil professora, lembra que vimos isso no seu jogo?”, mesmo abordando um contexto não semelhante ao enunciado da questão do jogo. Assim, o protótipo buscou contribuir com o desenvolvimento do pensamento matemático, sintetizado por Santaló (2001, p.16): “Os conceitos fundamentais devem repetir-se a partir de diferentes enfoques, indicando o caminho para suas possíveis extensões e aplicações que o aluno terá que buscar no futuro por conta própria, quando as necessitar”.

Uma curiosidade manifestada pelas crianças provocou a discussão sobre o papel das mulheres na produção científica. Isa usa vestimentas que aludem a personalidades femininas da história dos lugares por onde passou, seja sob uma aparência mitológica ou humana. As discussões sobre potencialidades de aprendizagem e a aplicação do saber favorecem a autoestima, e considerando o envolvimento dos estudantes, pode-se afirmar que é um recurso de aprendizagem que contribuiu na formação dos alunos.

⁴³ *Unity* foi a linguagem de programação escolhida para gerar um programa executável do jogo, passível de se fazer download e utilizar em desktops ou laptops, podendo ser chamado de software para desktop.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jogo Kogoca estruturado em formato de *quiz* constituiu-se como um objeto de aprendizagem com boas perspectivas de colaboração com o desenvolvimento do pensamento matemático do aluno e suporte ao professor. Além da abordagem da História da Matemática e dos Direitos de Aprendizagem e Descritores, do seu caráter interdisciplinar, do aspecto lúdico e do uso de tecnologia pode-se pensar, didaticamente, sobre o tempo e meios necessários para apropriação de conhecimento matemático, favorecendo as individualidades, e, os erros associados às dicas fornecidas, servem de subsídios para o desenvolvimento da autonomia.

O enredo buscou concatenar a sistematização matemática relacionada à história da humanidade com a fantasia presente no contexto infantil. O uso de imagens no ensino da matemática é um recurso adicional do jogo que permite ao aluno imaginar-se como personagem e dar significado às situações vivenciadas pela protagonista.

Acredita-se que o potencial do jogo seja favorecer o ensino da matemática à medida que seja utilizado por professores e que se amplie sua aplicação para outras crianças.

REFERÊNCIAS

DAVYDOV, Vasili. **Problemas do ensino desenvolvimental – a experiência da pesquisa teórica e experimental na Psicologia**. Tradução de José Carlos Libâneo e Raquel A. M. da Madeira Freitas. Revista Soviet Education. August/VOL XXX, N° 8, 1986.

DIAS, Marisa da S. **A atividade e o lógico-histórico como princípios norteadores para formação da imagem conceitual**. In: Cadernos de Docência na Educação Básica IV, 1 ed., São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, v.4, p. 9-18.

GOIS-CAIO, Eva Aparecida de. **A construção do jogo Kogoca na interface entre Avaliação em Larga Escala e Aprendizagem Matemática**. Disponível em: <https://www2.fc.unesp.br/BibliotecaVirtual/DetalhaDocumentoAction.do?idDocumento=1022#>. Acesso em 18/12/2023.

HELERBROCK, Rafael. **“Buraco de minhoca”**; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/buraco-minhoca.htm>. Acesso em 14 de abril de 2024.

MEC (a). **O PNE 2011-2020: Metas e Estratégias**. Publicado em Brasília, 2010. Disponível em: http://fne.mec.gov.br/images/pdf/notas_tecnicas_pne_2011_2020.pdf. Acesso em: 16/11/2023.

MEC (b). **Elementos Conceituais e Metodológicos para definição dos Direitos de Aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do E.F. I**. Publicado em Brasília, 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12827-texto-referencia-consulta-publica-2013-cne-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 28/10/2023.

MEC(c). **Evolução do IDEB**. Disponível em: <<https://qedu.org.br/escola/35059432-leonel-lowande-mendes-goncalves-emeief/ideb>>. Acesso em: 01/01/2024.

MEC (d). **PDE : Plano de Desenvolvimento da Educação : Prova Brasil : ensino fundamental : matrizes de referência, tópicos e descritores**. Brasília : MEC, SEB; Inep, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/prova%20brasil_matriz2.pdf Acesso em 15/09/2023.

REBOUÇAS, Ayla Dantas; MAIA, Dennys Leite; SCAICO, Pasqueline Dantas. **Objetos de Aprendizagem: da Definição ao Desenvolvimento, Passando pela Sala de Aula**. In: PIMENTEL,

Mariano; SAMPAIO, Fábio F.; SANTOS, Edméa O. (Org.). *Informática na Educação: ambientes de aprendizagem, objetos de aprendizagem e empreendedorismo*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021. (Série Informática na Educação, v.5) Disponível em: <<http://ieducacao.ceie-br.org/objetos-aprendizagem>>. Acesso em 14/04/2024.

SANTALÓ, Luis A. **Matemática para não matemáticos**. In: PARRA, Cecília; SAIZ, Irma. (org.). Trad. Juan Acuña Llorens. *Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 2a reimpressão, 2001.

SCHUYTEMA, Paul. **Design de games: uma abordagem prática**. Tradução de Cláudia Mello Belhassof. Revisão técnica: Paulo Marcos Figueiredo de Andrade. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; CÂNDIDO, Patrícia. **Jogos matemáticos de 1o a 5o ano**. Porto Alegre: Artmed, 2007.